

УДК 342.7

Кріконова Елен Каренівна –

студентка 3 курсу

Інституту прокуратури та кримінальної юстиції
Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого

Elieen K. Krikorova –

3rd year student,

Institute of Public Prosecutor and Criminal Justice,
Yaroslav Mydryi National Law University
(77 Pushkinska St., Kharkiv, 61024, Ukraine)

Данилюк Олександр Олександрович –

студент 3 курсу

Інституту прокуратури та кримінальної юстиції
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Oleksandr O. Danyliuk –

3rd year student of the

Institute of Public Prosecutor and Criminal Justice,
Yaroslav Mydryi National Law University
(77 Pushkinska St., Kharkiv, 61024, Ukraine)

Смертна кара як інститут покарання в зарубіжних країнах

У статті проаналізовано одну із дискусійних проблем сучасного права – практику застосування смертної кари. Сьогодні інститут смертної кари переважно визнається антигуманним та не застосовується як покарання. Проте, незважаючи на помітну тенденцію відміни смертної кари, окремі країни не тільки мають законодавчу основу цього інституту, але й використовують його на практиці, що дало змогу встановити, що інститут смертної кари вважається порушенням фундаментальних прав людини.

Ключові слова: права людини, смертна кара, авторитарний режим, демократичний режим.

В статті аналізується одна из дискуссионных проблем, связанных с нарушением прав человека – практика применения смертной казни. Сегодня институт смертной казни преимущественно признается антигуманным и не применяется в качестве наказания. Однако, несмотря на заметную тенденцию отмены смертной казни, отдельные страны не только имеют законодательную основу для этого института, но и используют его на практике.

Ключевые слова: права человека, смертная казнь, авторитарный режим, демократический режим.

E.K. Krikorova, O.O. Danyliuk Death Penalty as an Institute of Punishment in Foreign Countries

The article analyzes one of the debatable issues related to the violation of human rights - the practice of the use of the death penalty. Today, the death penalty institution is predominantly recognized as inhuman and is not used as a punishment. However, despite the marked tendency to abolish the death penalty, some countries not only have a legislative basis for this institution, but also use it in practice.

The study found that the institution of the death penalty, although it is considered a violation of fundamental human rights and is actively condemned by international organizations, is used both in countries with authoritarian political regimes and with democratic ones. One such state is the United States of America. The practice of this country on the application of such punishment as the death penalty is analyzed. It is established that, in contrast to the beginning of the 19th century, when the death penalty in the United States was

used for a significant part of crimes, today this type of punishment is not overly common. Legal norms to some extent limit the use of the death penalty in relation to certain categories of citizens, however, official statistics indicate the annual execution of about thirty relevant sentences.

The analysis showed a wider practice of using the death penalty as a punishment in authoritarian countries. Moreover, the analysis of statistical data in them is difficult due to the official prohibition of disclosure established by the authorities. Unlike states with a totalitarian political regime, in authoritarian countries, in practice, it is possible to be exempted from such a punishment as the death penalty by amnesty on behalf of the head of state.

The study also showed the vigorous activity of international organizations, in particular the UN, in the field of promoting the complete abolition of the death penalty in the world. Today, thanks to the work of the United Nations, the use of this type of punishment as the death penalty is significantly limited due to the binding nature of the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights and two Additional Protocols to it. This indicates a further humanization of criminal law and the possibility of future abolition of the death penalty in countries with different political regimes.

Keywords: human rights, capital punishment, authoritarian regime, democratic regime.

Постановка проблеми. Смертна кара є однією з найбільш поширених та суперечливих тем для усього світу, а проблематика застосування цього виду покарання досі залишається дискусійною та невирішеною. При цьому на сучасному етапі розвитку держав можна спостерігати помітну тенденцію до відміни смертної кари. Протоколом № 6 Європейської Конвенції про захист прав та основоположних свобод (далі – Конвенція) було скасовано смертну кару, як інститут покарання, у мирний час, а Протоколом № 13 Конвенції її було скасовано і в умовах воєнного чи надзвичайного стану. Також було встановлено обов'язковість дотримання цього зобов'язання країнами, які ратифікували Конвенцію. Хоча смертна кара переважно визнається порушенням невід'ємного абсолютного права на життя, але в деяких країнах вона і досі закріплена на законодавчому рівні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням питання смертної кари та пошуком оптимального обґрунтування застосування смертної кари, як інституту покарання, займалися чимало вітчизняних правників-практиків та науковців, серед яких І. Й. Бойко, М. І. Карпенко, С. Г. Келіна, А. А. Музика, Ю. О. Толстенко, С. В. Хилюк та інші. Широкий спектр інформації міститься в наукових статтях іноземних дослідників та аналітичних виданнях зарубіжних держав, а також інтернет-ресурсах, які дають можливість дослідити статистичні дані щодо застосування смертної кари.

Невирішені раніше проблеми.

Досліджується проблема законодавчого закріплення та широко використання такого інституту покарання як смертна кара в зарубіжних країнах.

Мета. Метою цієї роботи є аналіз смертної кари, як інституту покарання в зарубіжних державах як з тоталітарними, так і з демократичними політичними режимами, дослідження сутності такого покарання, особливостей його застосування та проблеми скасування на законодавчому рівні на прикладі декількох країн.

Виклад основного матеріалу. Смертна кара вважається найбільш суворим видом покаранням для злочинця. З кожним роком все більше країн або виключають такий вид покарання із норм кримінального законодавства, або відмовляються від застосування цього виду покарання на практиці, накладаючи відповідний мораторій. Причиною стає порушення прав та основоположних свобод кожної людини, пригнічення її честі та гідності, негуманний характер такого покарання. На думку представників Amnesty international – міжнародної правозахисної організації – смертна кара є найгіршим проявом покарання, застосування якої було і є неприпустимим абсолютно для кожної із держав, розцінюючи смертну кару як грубе порушення прав і свобод, зокрема найголовнішого – право на життя [1].

Проте станом на 2020р., за статистичними даними, смертна кара законодавчо закріплена та активно використовується у 14 країнах світу [2]. Цей вижд покарання є одним із найдавніших,

майже всі держави на певних стадіях свого розвитку широко застосовували такий вид покарання до кримінальних та політичних злочинців. Методи та способи, а також види злочинів, відповідно за які передбачалась смертна кара були визначені у головних нормативно-правових актах держав.

На початку XIX ст. смертну кару в США застосовували за основну частину злочинів. В більшості випадках застосовувались такий вид покарання як повішення, згодом винайшли електричний стілець, який вперше був застосований у 1890 році. На початку XX ст. почали використовувати газову камеру. Обмежень застосування смертної кари, зокрема вікових, на той час не було, страчували також неповнолітніх – наймолодшим у світі із страчених був хлопець, який був визнаний винним у вбивстві двох дівчат, на той момент йому було 14 років [3]. Надалі ж була виокремлена певна категорія осіб, які мали так званій «імунітет» від смертної кари, зокрема, це були неповнолітні, особи, що страждають на психічні розлади та вагітні жінки.

Сьогодні смертна кара не характеризує виключно авторитарний характер політичного режиму. Одним із яскравих прикладів країни із демократичним режимом, де ще досі на федеральному рівні законодавчо закріплена смертна кара як покарання, є США. Така міра покарання застосовується у 29 штатах США. За даними Інформаційного Центру Смертної Кари, у 2019 році у США було страчено 22 особи. Кількість винесених смертних вироків становила 34. Восьмою поправкою до Конституції США законодавці не прагнули накласти заборону на смертну кару, а лише обмежити методи за допомогою яких вона здійснюється, тобто кваліфіковану смертну кару, розуміючи це під «забороною вдаватися до жорстоких і незвичайних покарань».

Практика застосування смертної кари була визнана конституційною рішенням Верховного Суду США, але відбулися помітні обмеження щодо її застосування. По-перше, смертна кара не застосовується до злочинців із розумовими вадами, відповідно до рішення «Аткінс проти Відржинії»[4]. По-друге, таке покарання не призначається особам, яким на момент злочину не виповнилось 18 років.

У багатьох штатах смертна кара загрожує в основному за вбивство – тяжке або вчинене в ході вчинення іншого небезпечного злочину. Закони штатів по-різному визначають умови її застосування. Наприклад, у штаті Техас згідно ст. 19.03 КК смертний вирок ухвалюється за наступні злочини: вбивство співробітника правоохоронного органу або пожежника; вбивство під час захоплення заручників, пограбування, статевого насильства за обтяжливих обставин, підпалу або з помсти; вбивство за винагороду; вбивство при спробі втечі з в'язниці; вбивство дитини молодше 6 років [5, с 250].

На прикладі США помітно, що демократичні країни використовують смертну кару, як один з видів покарань за особливо тяжкі злочини. Зазвичай у цьому випадку смертній карі передують доволі тривалий судовий процес на різних рівнях судової системи, обвинуваченому надаються широкі можливості для подачі апеляцій. Подекуди час між винесенням вироку та його виконанням (або помилуванням, або природною чи іншою смертю засудженого) обчислюється роками чи навіть десятиліттями. Наприклад, громадянин США Джек Олдермен був засуджений до страти за вбивство своєї дружини 14 червня 1975 року, коли йому було 24 роки, а вирок суду був реалізований лише 16 вересня 2008 року в віці 57 років, більш ніж через 33 роки.

Проте смертна кара може використовуватися також як засіб залякування та контролю населення. Наприклад, мешканці Корейської Народної Демократичної Республіки за умови існування в країні тоталітарного політичного режиму можуть потрапити за грати або на смертну кару за звичні для сучасних людей вчинки. Особу може бути засуджено до смертної кари за прослуховування іноземної музики, перегляд іноземних телепередач, адже на думку влади, це ображає національні цінності. Заборони стосуються і вживання алкоголю (він дозволяється тільки під час державних свят). Один з останніх випадків застосування смертної кари за таке порушення норм закону сталося у 2013 році, коли одного із офіцерів було страчено за розпиття алкоголю під час 100-денного трауру за Кім Чен Іром. У жителів країни немає навіть змоги вільно подорожувати, як країною, так і за її межами, адже по завершенню такої подорожі

особа ризикує бути звинуваченою за зв'язок з іноземними спецслужбами.

Часто смертна кара в КНДР застосовується по відношенню до чиновників, насамперед за корупцію та спробу повалення влади вождя. Перші випадки застосування такого виду покарання сталися одразу після приходу до правління Ким Чен Ина у 2013-2014 роках. Першим, хто постраждав від рук вождя, був рідний дядько лідера Чан Сон Тхек. Він був другою людиною в державі і «сірим кардиналом» правлячої партії, але його неочікувано зняли з всіх постів і відправили справу під суд. Він був звинувачений у спробі повалення влади, визнав свою провину, і його було засуджено до смертної кари.

Дослідження способів виконання такого покарання як смертна кара в КНДР ускладнене через відсутність достовірних джерел інформації. Насамперед це зв'язано тим, що КНДР – країна тоталітарного режиму і тут фактично не існує свободи слова. Іноземні же журналісти здебільшого необ'єктивні і часто викривляють надану ними інформацією або подають відомості, що ґрунтуються лише на здогадках. В зарубіжній пресі масово існували статті про те, що Чана Сон Тхе загризли 120 голодних псів, проте Північна Корея спростувала цю інформацію, повідомивши що політика було розстрілено. Також в квітні 2014 року в зарубіжних виданнях з'явилося повідомлення про смертну кару міністра безпеки О Сона Хона. Його, по версії журналістів, Ким Чен Ин особисто спалив вогнемета за корупцію, в залі були присутні інші чиновники, які після виконання кари аплодували стоячи.

Основною ознакою смертної кари при тоталітарному режимі є ухвалення рішення від імені глави держави, незалежно від того чи створені судові органи чи ні. У винних фактично немає способів захисту, вони не можуть оскаржити ухвалене рішення. Прийняття рішення про застосування смертної кари зазвичай афішується по всій країні, проте, в закордонні інформаційні джерела воно не потрапляє через ізолюваність держави.

Ще однією державою, яка активно застосовує смертну кару є Саудівська Аравія. Ця авторитарна держава, яка застосовує цю процедуру протягом століть, що перетворилося навіть у церемоніальне дійство. Основним

методом є обезголовлення винного. У державі існують посади катів, які займаються цим професійно. Смертна кара обов'язково повинна проходити біля Мекки і проводитися одразу після обідньої молитви. На землю обов'язково простеляють шматок тканини білого або синього кольору. Під час процедури завжди людно та присутні медики. Зазвичай засуджують до смертної кари за богохульство, атеїзм, звалтування, умисне вбивство, контрабанду. Відповідно до статистичних даних, кількість засуджених до смертної кари з кожним роком збільшується та у 2019 році становила 173 людини. Міжнародні організації щорічно наголошують на значному збільшенні застосування цього виду покарання у Саудівській Аравії, проте, вплинути на владу авторитарної країни дуже важко, припинення застосування смертної кари не є перспективою найближчого часу.

Ще однією мусульманською країною, яка часто практикує смертну кару, є Об'єднані Арабські Емірати. ОАЕ – це держава, в якій закони шариату є дуже суворими. Не тільки громадянам ОАЕ, але й інших країн (навіть в разі відвідання держави із туристичною метою) може загрозувати застосування смертної кари за умисне вбивство, звалтування, водіння транспортного засобу в стані алкогольного сп'яніння, збройне пограбування, ввезення наркотичних засобів на територію ОАЕ. За останні 10 років кількість вироків щодо засудження осіб до смертної кари значно скоротилась. Проте останній резонансний випадок був в січні 2017 року, коли обвинуваченого було засуджено до смертної кари за убивство власної жінки, а вирок був виконаний в присутності сім'ї потерпілої. Процедура мала такий же церемоніальний характер, як і в Саудівській Аравії.

Порядок призначення смертної кари особі у авторитарній та тоталітарній державі дуже схожі, адже за обох недемократичних режимів особа позбавлена гарантій безпеки у взаєминах з владою. Найбільш обмеженими при авторитарному режимі є політичні права, але на відміну від тоталітарного, інші сфери життя менше контролюються і особам все ж таки надається більше гарантій прав та свобод. Різниця може полягати у процедурі проведення покарання та у переліку злочинів, за які

передбачається смертна кара. Також у авторитарній державі є можливість звільнення від цього виду покарання – глава держави може дати амністію особі за минулі заслуги. Наприклад, у Саудівській Аравії в 2019 році було відмінено 3 смертних вироки “з руки монарха”.

Країною, яку можна вважати справжнім «каторгою» сучасного світу, є Китайська Народна Республіка, оскільки саме там смертна кара застосовується найчастіше. Але точної інформації щодо застосування смертної кари в Китаї невідома, оскільки ці дані класифікуються як державна таємниця та приховуються державою. Раніше використовувалися такі методи, як відрізання голови, або смерть від тисячі порізів. Сучасний Китай застосовує розстріл та смертну ін'єкцію. Смертна кара, як покарання використовується за певну категорію злочинів – хабарництво, сутенерство, підробку грошових знаків [6]. А з 15 лютого 2020 року в КНР відповідно до рішення Національної комісії по охороні здоров'я, була видана офіційна заява суду: “За умисне приховування симптомів нового коронавірусу COVID-19 на людину може чекати покарання у вигляді смертної кари” [8].

Відмова від застосування смертної кари сьогодні є світовою тенденцією, принаймні, в сучасних демократичних країнах. Першим кроком до впровадження цієї тенденції було прийняття Генеральною Асамблеєю ООН (далі – ГА ООН) 10 грудня 1948 року, Загальної декларації прав людини, яка уособлювала у собі закріплення невід'ємних прав людини. Згодом ГА ООН було прийнято Міжнародний пакт про громадянські та політичні права та два Додаткових Протоколи до нього, всі вони були спрямовані на захист індивідуальних прав та свобод людини. Ці документи були ратифіковані 81 державою-учасницею. Держави, які визнали пакт, повинні були дотримуватися норм, зазначених у документі, зокрема, щодо відмови від смертної кари як одного із виду покарань та

закріплення цього положення у національному законодавстві.

Країни, які досі не відмовилися від застосування смертної кари, зокрема, згадані вище США, Саудівська Аравія, КНДР, Китай, також повинні дотримуватися Міжнародного пакту про громадянські та політичні права людини, але в деяких інших варіаціях. Так, ст. 6 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права зазначає: «В країнах, які не скасували смертної кари, смертні вироки можуть виноситися тільки за найтяжчі злочини відповідно до закону, який діяв під час вчинення злочину і який не суперечить постановам цього Пакту і Конвенції про запобігання злочинів геноциду і покарання за нього. Це покарання може бути здійснене тільки на виконання остаточного вироку, винесеного компетентним судом» [9].

Висновки. Беззаперечно, існування смертної кари є порушенням одного із найважливіших, абсолютних та невід'ємних прав людини – права на життя, яке належить людині від народження, існує протягом усього життя і повинно захищатися державою. Право на життя за будь-яких обставин не повинно бути порушено. Політико-правовий зв'язок між громадянином та державою не дає останній повноважень по позбавленню людини права на життя.

На нашу думку, країни, де ще досі існує такий вид покарання, як смертна кара, характеризується неповагою до прав людини та відсутністю гуманізму. Застосування смертної кари як покарання є недоцільним та неефективним на сучасному етапі розвитку соціуму. До того ж, у великій кількості смертна кара вже не відповідає інституту покарання, а існує як спосіб залякування, терору населення, що спрямоване не на покарання злочинця, а на втримання влади у своїх руках.

Список використаних джерел:

1. Amnesty International: Death penalty. URL: <https://www.amnesty.org/en/what-we-do/death-penalty/>.
2. World Population Review: Countries With Death Penalty 2020. URL: <https://worldpopulationreview.com/countries/countries-with-death-penalty/>.

3. Крікорова Е. К., Толстенко Ю. О. Смертна кара як дилема в міжнародному праві. *Логос. Мистецтво наукової думки*. 2019. №7. С. 89-92.
4. Atkins v. Virginia (2002) URL: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/536/304/>.
5. Мороз В. М. Смертна кара в Сполучених Штатах Америки. Закарпатські правові читання. Том 2. 2010. URL: dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/22964/1/СМЕРТНА_КАРА_В_СПОЛУЧЕНИХ_ШТАТАХ_АМЕРИКИ.pdf.
6. Восьмая поправка к Конституции США. URL: ru.qwe.wiki/wiki/Eighth_Amendment_to_the_United_States_Constitution.
7. Міжнародне помилування. Смертна кара в 2017 році: факти та цифри (12 квітня 2018 року). URL: <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/04/death-penalty-facts-and-figures-2017/>.
8. Укрінформ. Смертна кара. URL: <https://www.ukrinform.ua/tag-smertna-kara>
9. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043.
10. Другий Факультативний протокол до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, що стосується скасування смертної кари (укр/рос). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_187.
11. Карпенко М. І., Бандурович А. В. Смертна кара: бути чи не бути? *Юридична наука*. 2013. № 5. С. 62-69.

References:

1. Amnesty International: Death penalty. URL: <https://www.amnesty.org/en/what-we-do/death-penalty/>.
2. World Population Review: Countries With Death Penalty 2020. URL: <https://worldpopulationreview.com/countries/countries-with-death-penalty/>.
3. Krikorova E. K., Tolstenko Yu. O. Smertna kara yak dylema v mizhnarodnomu pravi. *Lohos. Mystetstvo naukovoi dumky*. 2019. №7. S. 89-92.
4. Atkins v. Virginia (2002) URL: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/536/304/>.
5. Moroz V. M. Smertna kara v Spoluchenykh Shtatakh Ameryky. *Zakarpatski pravovi chytannia*. Том 2. 2010. URL: dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/22964/1/SMERTNA_KARA_V_SPOLUCHENYKH_SHTATAKH_AMERYKY.pdf.
6. Vosmaia popravka k Konstytutsyy SShA. URL: ru.qwe.wiki/wiki/Eighth_Amendment_to_the_United_States_Constitution.
7. Mizhnarodne pomyluvannia. Smertna kara v 2017 rotsi: fakty ta tsyfry (12 kvitnia 2018 roku). URL: <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/04/death-penalty-facts-and-figures-2017/>.
8. Ukrinform. Smertna kara. URL: <https://www.ukrinform.ua/tag-smertna-kara>
9. Mizhnarodnyi pakt pro hromadianski i politychni prava. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043.
10. Druhyi Fakultatyvnyi protokol do Mizhnarodnoho paktu pro hromadianski i politychni prava, shcho stosuetsia skasuvannia smertnoi kary (ukr/ros). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_187.
11. Karpenko M. I., Bandurovych A. V. Smertna kara: buty chy ne buty? *Yurydychna nauka*. 2013. № 5. S. 62-69.